

ADMINISTREREN EN ECONOMISCHE POLITIEK¹)

door Dr. Adolf J. H. Enthoven

I Inleiding

Administreren en administratie, in de zin zoals helder omschreven door Starreveld, wordt over het algemeen slechts geassocieerd met micro-huishoudingsaspecten van het (bedrijfs)economisch handelen. Het administratieve proces heeft echter weinig aandacht besteed aan verwante macro- of volkshuishoudingsaspecten, en micro-externaliteiten van economische activiteiten, die zich in de maatschappij afspelen. In dit verband is het ook nuttig zich te realiseren dat zowel de directe als de indirecte micro-aspecten van het economische huishouden niet op zichzelf staan, doch verweven zijn met de macro-facetten van het sociaal-economisch gebeuren en handelen. Zo vinden wij bv. dat sociaal-economische politiek en planning grote behoefte heeft aan realistische directe en indirecte metingen, en verdere informatieverzorging - inclusief de verificatie-functie - op zowel micro- als macro-administratief gebied; met dit macro gebied hebben we op het oog o.a. de nationale rekeningen welke sterk gebaseerd zijn op data (informatie) voortkomende uit de individuele bedrijfshuishoudingen.

Om administreren en administratie meer effectief en relevant te maken voor de dynamische en geïntegreerde behoeften en functies van het sociaal-economische proces - vormende het essentiële object van administreren - is zowel een verbreding als verdieping van het administreren/administratie noodzakelijk. Drie doelstellingen zouden hierbij voor ogen moeten worden gesteld:

1. Uitbreiding van het administreren (het Anglo-Saksische „accountancy”) tot drie - zowel methodologisch als qua materie - nauw verbonden terreinen:
 - a. de administratie van bedrijfshuishoudingen (ook wel gebruikt in andere huishoudingen);
 - b. de administratie van overheidshuishoudingen e.d.; en
 - c. het gebied van nationale of sociale rekeningen. Deze drie vertakkingen van het administreren vertonen een veel grotere samenhang dan gemeenlijk wordt onderkend, en het is dan ook van groot belang ze in onderling verband te bestuderen.

2. Het identificeren van verschijnselen en het maken en rapporteren van metingen (measurements) betreffende zowel directe als indirecte (de z.g. externaliteiten) kosten en baten (costs and benefits), waarbij het meten van huidige waarden of kosten (current values) en informatie-normalisatie en -unificatie van essentieel belang zijn. (Administreren is vaak gekarakteriseerd als de discipline die zich bezig houdt met economische metingen - inhouden-

¹) Een meer uitgebreide en verdere verhandeling van enkele punten weergegeven in dit artikel is uiteengezet in „Accountancy and Economic Development Policy” by Adolf J. H. Enthoven (with Foreword by Prof. Dr. J. Tinbergen), North-Holland Publishing Company, Postbus 211, Amsterdam, 1973, 360 pages, f 40,-.

de classificatie, waardering en kwantificatie - volgens bepaalde regels).

3 Zich bezighouden met toekomstgerichte metingen buiten die welke noodzakelijkerwijze op het verleden en heden georiënteerd zijn.

Deze drie doelstellingen van verbreding en verdieping vormen op zichzelf ook weer één geheel, en kunnen onder een „moederbegrip” van administreren worden vervat, waaraan zowel een gemeenschappelijke theoretische als praktische grondslag is verleend. „Administreren” in deze ruime zin omvat het: *identificeren en meten, schatten en voorspellen, verzamelen en verwerken, interpreteren en rapporteren van grootheden in de vorm van kosten en baten (inclusief externaliteiten) t.b.v. beslissingen in het sociaal-economische leven en het besturen van de gang van zaken zowel op het niveau van afzonderlijke bedrijven en instellingen, als op het niveau van de gehele samenleving.* Dit begrip is veel breder dan hetgeen we in de „accountancy” literatuur aantreffen, waarbij het doel meestal slechts is het financieel weergeven van bedrijfsresultaten en vermogen.

Ter verduidelijking dient gesteld te worden dat administreren - in brede zin -, omvattende een „planning” en „control” taak, zich bezig dient te houden met sociaal-economische processen. Een goed inzicht is daarom noodzakelijk betreffende de relaties tussen administratieve systemen en economisch gedrag, wat doet uitkomen welke administratieve veranderingen nodig zijn om zowel macro- als micro-economisch handelen betere steun te verschaffen. Dit economisch gedrag legt de grondslag voor het handelen in het raam van het speciale onderwerp van economische groei en ontwikkeling, welke laatste een integraal deel van het economisch proces vormt. (Economische ontwikkeling kan omschreven worden als kwantitatieve economische groei plus sociale en economische structuurverandering.) De informatiever-schaffing t.b.v. het proces van economische groei en ontwikkeling - een doelstelling voor de meeste landen - heeft betrekking op zowel de z.g. ontwikkelde landen als de z.g. onderontwikkelde. Alhoewel de problematiek van landen in economische ontwikkeling een speciaal administratief karakter draagt (we hebben dit gebied dan ook gekarakteriseerd als „economic development accountancy”), is er ook in de ontwikkelde, industriële landen diepe behoefte aan meer effectieve en nuttiger informatieverzorging voor verdere harmonische groei en ontwikkeling op economisch en sociaal gebied, bv. ten behoeve van: betere verdeling van het nationale inkomen; uitbreiding van openbare diensten; verbetering van sociale- en gezondheidszorg, onderwijs etc.; de gehele ecologische problematiek, en de evaluatie tussen economische groei en welzijn. Als zodanig dienen in beide regionen micro-administratie (bedrijven, instellingen, overheid) en macro-administratie (op nationaal en zelfs internationaal niveau) verbeterd, en vooral beter gecoördineerd, te worden.

II Een verdere uiteenzetting van bepaalde aspecten

De hierboven geschetste doelstellingen en systemsbenadering van admini-

streren (administreren is een systeem opgebouwd uit subsystemen binnen het sociaal-economische systeem) verdienen enige toelichting.²)

Administreren - in verbrede en verdiepte zin opgevat - omvat, zoals reeds eerder gemeld, drie specifieke vertakkingen die nauw verbonden zijn: (1) de bedrijfsadministratie, (2) de overheidsadministratie, en (3) de nationale (sociale) rekeningen.

ad 1. Zoals bekend, concentreert eerstgenoemde zich op het gebied van de micro-economie. Zij schenkt tegenwoordig vooral grote aandacht aan de problematiek en methodologie van besluitvorming. Juiste en relevante micro-informatie is van belang voor alle fasen (micro, meso en macro) van het economisch gebeuren, waarbij o.a. de gegevens die voortvloeien uit de bedrijven gebruikt worden voor nationale rekeningen, sociaal-economische analyses, en het maken van plannen en beslissingen op nationaal gebied of bij bepaalde sectoren.

ad 2. Met betrekking tot de overheidsadministratie - welke zich bezighoudt met de inkomsten en uitgaven van de publieke sector - heeft zich een veranderde benaderingswijze voltrokken. Dit geldt speciaal op het gebied van de budgettering, nl. activiteitsbudgettering („performance budgeting”) en „planning-programming-budgeting”, welke methoden betere beoordeling mogelijk maken van alternatieve toepassingen. Onder de moderne systemen worden de uitgaven en ook inkomsten volgens economisch-functionele categorieën geïntegreerd; de functies zelf zijn weer onderverdeeld naar „programs”, „activities” en „projects”. Deze meer zinvolle benaderingswijze, waarbij de overheidsadministratie, het budget en het nationale plan nauw gecoördineerd zijn, heeft grote invloed op de taak van het administreren. Het gaat hierbij echter niet alleen om het classificatiesysteem, doch eveneens om de waardering van verleden, huidige en toekomstige activiteiten (de data); tevens is een grotere mate van administratieve normalisatie voor beide noodzakelijk.

ad. 3 Met betrekking tot de nationale, sociale of macro-rekeningen kunnen vijf verzie worden onderscheiden (national income and product account; input-output account; flow of funds account; balance of payments account; national balance sheet) die grotendeels geïntegreerd kunnen worden - en zijn - in één systeem - het systeem van de nationale of sociale rekeningen. Het doel van de sociale rekeningen is het systematisch en kwantitatief weergeven van de activiteiten die zich in de economie van een land, of een sector hiervan, voordoen gedurende een zekere periode; en de activa en passiva die op een bepaald moment aanwezig zijn. Vooral de „nationale inkomensrekening”, de meer gespecificeerde „interindustrie-tabellen”, de „flow of funds” rekeningen en de „nationale vermogensstaat”, verdienen speciale aandacht vanuit administratief oogpunt. Terwijl aan de ene kant de gegevens van de individuele bedrijfshuishoudingen vaak de belangrijkste „inputs” van deze reke-

²) We kunnen ons volkomen vereenzelvigen met Ray Chambers als hij stelt: „Whenever there is an economic problem there is an accounting problem”.

ningen vormen, zijn de „outputs” van nut voor zowel deze huishoudingen als voor nationale doeleinden. Het belang van een effectief „administratief” systeem is dan ook van grote invloed op het hele economische proces; deze sociale (nationale) rekeningen spelen dan ook een belangrijke, intermediaire rol voor economische analyse, politiek en planning.

De verwantschap en de nauwe verbindingen welke tussen de drie bovengenoemde vertakkingen - de bedrijfs-, overheids- en nationale - van administreren bestaan, stellen ons in staat tot een synthese te komen: een algemene theorie en methodologie van het administreren die alle drie omspannt. Dit moederbegrip is hierboven reeds weergegeven. De aandacht dient hierbij vooral gericht te zijn op de hieraan ten *grondslag* liggende postulaten (fundamentals). De basis hiervoor is een economische, waarbij o.a. de correlaties tussen de kwantitatieve modellen in elk van de gebieden en deelgebieden van administreren en economie een belangrijke rol spelen. Als verdere grondslagen (fundamentals) van administreren kunnen we onderscheiden: verifieerbare gegevens, kwantitatieve meetbaarheid, en systematische ordening van alle relevante gegevens.

Om het juiste verband weer te geven tussen administreren en de maatschappelijke behoeften - en het vorm geven aan de onderliggende postulaten - is een verdiept inzicht noodzakelijk in het fungeren van het sociaal-economische proces. Zo vinden we dat de meer kwantitatieve verklaring en uitstipeling van de politiek van het economisch gebeuren gebruikt maakt van modellenbouw - o.a. de welbekende Tinbergiaanse - waarbij meer uitgebreide en economisch realistische administratieve gegevens van enorm belang zijn. Nauw verbonden met economische politiek zijn de belangrijke functionele gebieden van macro- en micro-economische programmering (planning), kapitaalvorming en fiscale politiek. Het administreren speelt ook hier weer een centrale rol en voor elk van de genoemde facetten zijn doelstreffende administratieve metingen en rapporteringen noodzakelijk. Bijvoorbeeld, de kapitaalscoëfficiënt, dynamische interindustrie-relaties, schaduw prijzen, dienen op volledige en juiste „accountancy” informatie gebaseerd te zijn om goede beslissingen mogelijk te maken. We moeten echter steeds voor ogen houden dat elk economisch plan dient te zijn opgebouwd uit een serie projecten of activiteiten, met betrekking tot specifieke goederen en diensten. Een juiste dialoog is daarom nodig tussen micro- en macro-metingen. Het is vooral op het gebied van projecten-evaluatie (micro planning) dat de administratieve functie van grote invloed is. De administratieve tekortkomingen die nog voorkomen in verband met de projecten-analyse-methode, en de economische juistheid van gegevens nodig voor de „feasibility studies”, hebben dan ook hun weerslag in de verdere opbouw van de planningpyramide - met als basis de projecten of activiteiten.

De noodzakelijke kapitaalvorming en de organisaties die de fondsen in juiste banen moeten leiden („capital market institutions” en „financial intermediaries”) hebben eveneens grote behoefte aan nuttige en betrouwbare gegevens. Het „administratieve” systeem - en beroep - speelt een belangrijke rol in de betrouwbare weergave van het financiële gebeuren van huishoudingen, nodig om kapitaalverschaffers e.d. een juist beeld van het gebeuren te

geven. Nauw verband hiermee houdt de corporatieve vorm (N.V.'s e.d.), die de mogelijkheid biedt spaargelden van het publiek effectief te beleggen voor economische expansie. Dit kanaliseren van gelden berust echter sterk op het vertrouwen dat het publiek en bedrijven hebben in de metingen en het rapporteren van de data, vallende eveneens binnen de administratieve taak.

Belastingen kunnen ook dienst doen als bron van kapitaalvorming, ze zijn echter hoofdzakelijk bedoeld voor het financieren van overheidskosten. Zowel met betrekking tot vormgeving aan de belastingsystemen als voor de belasting-administratie zijn goede administratieve systemen, procedures en praktijken van belang.

Voor een meer effectieve coördinatie en integratie tussen administreren/administratie en het economische proces doen zich de behoeften van administratieve standaardisatie en actuele waarden (current values) bijzonder sterk gevoelen. In de toekomst zal dan ook grotere aandacht besteed dienen te worden aan betere administratieve uniformiteit en standaardisatie, en het meten in actuele waarden. In elk dezer zijn reeds systemen en methoden ontworpen, die verschillende doeleinden proberen te verwezenlijken, welke systemen echter beter gerelateerd moeten worden. Met betrekking tot standaardisatie bijvoorbeeld zijn verschillende gradaties van uniformiteit te onderscheiden, o.a. het alomvattende Franse „Plan Comptable”, de bedrijfstakgewijze Duitse „Kontenrahmen”, en de meer beperkte standaarden („principles”) zoals die bestaan met betrekking tot „financial accounting” in de U.S.A. Het doel van grotere uniformiteit en standaardisatie dient te zijn het simplificeren, specificeren en meer eenheid geven aan facetten van het administratieve informatiesysteem (en de wetgeving) ter bevordering van de betrouwbaarheid, consistentie en coördinatie van de data. Het houdt in meer uniforme: terminologie; criteria voor het verzamelen, meten, verwerken en rapporteren van gegevens; schema's voor rekening-classificering; technieken voor het integreren van de informatie, welke van dienst zijn voor o.a. modellenbouw. Betere centrale „cost-benefit analyses” worden hierdoor mogelijk gemaakt. Tevens opent uniformiteit de mogelijkheid voor het nuttig opleiden en gebruikmaken van personeel; daarbij kunnen echter verschillende graderingen onderscheiden worden.

In verband met de noodzaak van het meten van actuele waarden is het nodig de voornaamste „current value” systemen, die we heden ten dage aantreffen, verder te evalueren vanuit zowel een micro- als een macro-economische doelstelling. Als belangrijkste modellen vinden we de Limpergiaanse vervangingswaarde theorie; de „current cost” theorie van Edwards & Bell; de exit waarden theorie („current cash equivalent”) van Chambers en Sterling; de „discounted cash flow” methode; de theorie van Sprouse & Moonitz. Gezien het belang van zowel betere standaardisatie als actuele-waardensystemen voor o.a. economische groei en ontwikkeling, dient verder onderzocht te worden op welke wijze deze het best dienstbaar gemaakt kunnen worden aan de sociaal-economische behoeften van een maatschappij en het internationale verkeer.

III Besluit

Het „administreren” in de financieel-economische betekenis dient meer en meer gezien te worden als middel om zowel micro- als macro-sociaal-economische behoeften en plannen te helpen verwezenlijken, welke o.a. betrekking hebben op de kwaliteit van het menselijk bestaan. Een verbreding en verdieping is daarvoor noodzakelijk van de administratieve functie. Het „administreren” dient nieuwere dimensies te krijgen, terwijl tevens sociale metingen, sociale indicatoren (social audits en human resource accounting) verder tot ontwikkeling moeten worden gebracht. Voor de toekomst dient „administreren” - in zijn totaliteit - een belangrijke rol te spelen in de verbetering van de maatschappelijke omstandigheden. Momenteel moet echter gesteld worden dat de invloed die het administreren uitoefent op het sociaal-economische proces nog sterk tekort schiet. Het administratieve (accountancy) beroep kan in sterke mate bijdragen om hier verbetering in te brengen; dit kan gebeuren door zich niet langer te beperken tot de micro-financiële aspecten waarop zij haar activiteiten in het verleden vooral heeft geconcentreerd, en haar terughoudendheid op te geven om zich met verdergaande sociaal-economische data-analyse, metingen, voorspellingen en verslaggeving bezig te houden. De uitdaging uitgaande van de veranderende sociaal-economische omstandigheden, en de noodzaak tot harmonische economische ontwikkeling, moet door het „administratieve” beroep positief worden aanvaard. Zo niet, dan kan verwacht worden dat andere disciplines deze taak gaan overnemen. De functie van het administreren (accountancy) als een eenheid - „the unity of accountancy” - komt door zo'n verbreding en verdieping in een nieuw licht te staan; het geeft haar de zo hoog noodzakelijke verruiming om sociaal-economisch effectief te zijn.